

REVISIÓN DE LITERATURA

Maloclusión Clase II-Clase III: Tratamientos aplicados en Ortodoncia Interceptiva

Malocclusions Class II and Class III: Treatments for using interceptive orthodontics

William Ubilla Mazzini¹. Alex Polit Luna². Sonia Franco Zambrano³. Andrea Jiménez Ochoa⁴
Narda Aguilera Molina⁵. Felipe Ruiz Aguirre⁶

¹ Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

² Especialista en Cirugía Maxilofacial. Docente Universidad de Guayaquil, Ecuador. <https://orcid.org/0000-0003-2692-6218>

³ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0005-4955-0147>

⁴ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0006-3058-5312>

⁵ Especialización Profesional en Cirugía y Traumatología Maxilofacial. Docente Especialización en Ortodoncia.

Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-9272-1830>

⁶ Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0005-0221-4082>

Correspondencia:
william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 27/03/2026

Aceptado: 13/05/2026

Publicado: 15/05/2026

RESUMEN

La ortodoncia interceptiva constituye una estrategia fundamental para el manejo temprano de las maloclusiones dentoalveolares durante las etapas de crecimiento y desarrollo craneofacial. Entre las maloclusiones más frecuentes se encuentran las Clases II y III, las cuales pueden generar alteraciones funcionales, estéticas y psicosociales si no son tratadas oportunamente. Objetivo: Analizar los principales tratamientos interceptivos utilizados en maloclusiones Clase II y Clase III en pacientes en crecimiento. Metodología: Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica mediante la consulta de artículos originales, revisiones sistemáticas y reportes de casos clínicos relacionados con tratamientos interceptivos en pacientes en crecimiento. Resultados: Los estudios revisados evidencian que el uso de aparatos funcionales, aparatología extraoral y dispositivos ortopédicos como la máscara facial y la expansión palatina rápida permite mejorar la relación esquelética y dentoalveolar en pacientes con maloclusiones Clase II y Clase III. Conclusiones: La ortodoncia interceptiva, aplicada en el momento adecuado del crecimiento, contribuye a reducir la severidad de las discrepancias esqueléticas, mejora la función y estética facial, y puede disminuir la complejidad de tratamientos posteriores.

Palabras clave: Ortodoncia interceptiva. Maloclusión Clase II. Maloclusión Clase III. Crecimiento craneofacial.

ABSTRACT

Interceptive orthodontics represents a fundamental strategy for the early management of dentoskeletal malocclusions during craniofacial growth and development. Among the most frequent malocclusions are Class II and Class III, which may cause functional, aesthetic, and psychosocial alterations if not treated early. Objective: To analyze, through a literature review, the main treatments used in interceptive orthodontics for the management of Class II and Class III malocclusions. Methodology: A systematic review of the scientific literature was conducted by consulting original articles, systematic reviews, and clinical case reports related to interceptive treatments in growing patients. Results: The reviewed studies show that the use of functional appliances, extraoral appliances, and orthopedic devices such as

facemask therapy and rapid palatal expansion improves skeletal and dentoalveolar relationships in Class II and Class III malocclusions. Conclusions: Interceptive orthodontics, when applied at the appropriate stage of growth, helps reduce the severity of skeletal discrepancies, improves function and facial aesthetics, and may decrease the complexity of later treatments.

Keywords: Interceptive orthodontics. Class II malocclusion. Class III malocclusion. Craniofacial growth.

INTRODUCCIÓN

Las maloclusiones dentoalveolares constituyen una de las alteraciones más frecuentes del sistema estomatognático y representan un motivo de consulta habitual en la práctica odontológica. Estas alteraciones no solo afectan la correcta relación entre los dientes y las bases óseas, sino que también pueden comprometer funciones esenciales como la masticación, la fonación y la respiración, además de influir de manera significativa en la estética facial y en la autoestima del paciente. Su etiología es multifactorial, involucrando factores genéticos, ambientales, funcionales y hábitos orales nocivos adquiridos durante la infancia⁽¹⁾.

Dentro de las diferentes clasificaciones de maloclusión, las Clases II y III descritas por Angle destacan por su alta prevalencia y por el impacto que generan a nivel funcional y facial. La maloclusión Clase II se caracteriza por una relación sagital alterada entre el maxilar superior y la mandíbula, generalmente asociada a protrusión maxilar, retrusión mandibular o una combinación de ambas.

Por su parte, la maloclusión Clase III se asocia comúnmente a una deficiencia maxilar, prognatismo mandibular o a la combinación de ambas alteraciones, siendo considerada una de las discrepancias más complejas debido a su tendencia a agravarse con el crecimiento⁽²⁾.

Durante muchos años, el abordaje de estas maloclusiones se realizaba principalmente en la dentición permanente; sin embargo, el avance en el conocimiento del crecimiento y desarrollo craneofacial ha permitido comprender la importancia de intervenir tempranamente. En este contexto, la ortodoncia interceptiva surge como una estrategia terapéutica orientada a prevenir, interceptar y corregir alteraciones

dentoalveolares durante las etapas de dentición temporal y mixta, aprovechando el potencial de crecimiento del paciente⁽³⁾.

La ortodoncia interceptiva no tiene como objetivo exclusivo la alineación dental, sino que busca modificar o redirigir el crecimiento de los maxilares, eliminar factores etiológicos, corregir hábitos orales y establecer condiciones favorables para un desarrollo armónico del sistema estomatognático. Diversos autores coinciden en que la intervención temprana puede reducir la severidad de las discrepancias alveolares, mejorar la relación maxilomandibular y disminuir la complejidad de los tratamientos ortodónticos en etapas posteriores⁽⁴⁾.

En el caso de las maloclusiones Clase II, la ortodoncia interceptiva se enfoca principalmente en estimular el crecimiento mandibular, controlar el desarrollo del maxilar superior y mejorar la relación anteroposterior entre ambas bases óseas. Para ello, se emplean diferentes dispositivos ortopédicos y funcionales que actúan sobre la musculatura y el crecimiento óseo, generando adaptaciones dentoalveolares y, en determinados casos, cambios alveolares favorables cuando se utilizan en el momento adecuado del crecimiento⁽⁵⁾.

Por otro lado, la maloclusión Clase III representa un mayor desafío terapéutico, ya que su evolución suele ser progresiva y desfavorable si no se trata oportunamente. La literatura científica destaca que la intervención interceptiva temprana, especialmente en dentición temporal o mixta temprana, ofrece mejores resultados al permitir la estimulación del crecimiento maxilar y la corrección de discrepancias transversales y sagitales antes de que se establezcan de forma definitiva⁽⁶⁾.

Asimismo, alteraciones como las mordidas cruzadas anteriores y posteriores, frecuentemente asociadas a las maloclusiones Clase II y III, pueden generar desplazamientos funcionales mandibulares, asimetrías faciales y alteraciones en la articulación temporomandibular. La corrección temprana de estas alteraciones mediante ortodoncia interceptiva es fundamental para prevenir el agravamiento de la maloclusión y favorecer un crecimiento craneofacial equilibrado⁽⁷⁾

A pesar de los beneficios ampliamente documentados, la ortodoncia interceptiva no siempre elimina la necesidad de un tratamiento ortodóntico posterior en dentición permanente. No obstante, múltiples estudios coinciden en que su aplicación oportuna reduce la severidad de las discrepancias, acorta el tiempo de tratamiento y mejora la estabilidad de los resultados a largo plazo. Por ello, el diagnóstico temprano, la adecuada selección del momento de intervención y la elección correcta de la aparatología son factores determinantes para el éxito terapéutico⁽⁸⁾

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación es de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, donde se ha revisado y analizado los diferentes tratamientos aplicados con Ortodoncia interceptiva en pacientes con maloclusión clase II y III.

Se ha llevado a cabo un análisis de las fuentes más recientes, por medio del motor de búsqueda de Google Académico, Pubmed, y Scopus empleados en este trabajo de investigación. Los descriptores que se han empleado son: Maloclusión clase II, maloclusión clase III, Ortodoncia interceptiva. Se han excluido las revistas no indexadas y se han elegido los artículos más significativos para la revisión.

Tras someter estos textos a los criterios de selección se consideraron estudios realizados en pacientes en crecimiento, que evaluaran tratamientos interceptivos y reportaran resultados clínicos, dentoalveolares o esqueléticos, se obtuvieron 19 artículos científicos como muestra final, porque son relevantes desde el punto de vista científico, debido a su claridad y

relevancia al explicar los conceptos que nos ocupan, por cual se incluyen en el manuscrito.

REVISION DE LITERATURA

Tratamientos aplicados a maloclusiones Clase II y Clase III mediante ortodoncia interceptiva

La ortodoncia interceptiva se define como el conjunto de procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados durante las etapas tempranas del desarrollo dentofacial, cuyo objetivo principal es prevenir, interceptar o minimizar la progresión de las maloclusiones.

Este enfoque terapéutico se basa en el aprovechamiento del crecimiento y desarrollo craneofacial del paciente, permitiendo modificar o redirigir patrones de crecimiento desfavorables antes de que se consoliden en la dentición permanente. En este contexto, la intervención temprana adquiere especial relevancia en el manejo de las maloclusiones Clase II y Clase III, debido a su impacto funcional, estético y psicológico, así como a la complejidad que representan cuando se abordan en etapas tardías⁽⁴⁾

Las maloclusiones Clase II y Clase III presentan una etiología multifactorial que incluye factores genéticos, alteraciones del crecimiento óseo, desequilibrios musculares, hábitos orales nocivos y discrepancias dentoalveolares. En la Clase II, la relación sagital alterada suele estar asociada a retrusión mandibular, protrusión maxilar o una combinación de ambas, mientras que la Clase III se relaciona principalmente con deficiencia maxilar, prognatismo mandibular o discrepancias esqueléticas mixtas.

Estas alteraciones no solo afectan la oclusión, sino que también influyen en la función masticatoria, la respiración, la fonación y la estética facial, lo que refuerza la necesidad de un abordaje temprano y oportuno

Diversos estudios han demostrado que las maloclusiones no tratadas durante la infancia tienden a agravarse con el crecimiento, especialmente durante el pico puberal, lo que incrementa la severidad de la

discrepancia esquelética y limita las posibilidades de tratamiento no quirúrgico en la edad adulta. En este sentido, la ortodoncia interceptiva no busca necesariamente eliminar por completo la maloclusión en una sola fase, sino reducir su severidad, corregir alteraciones funcionales tempranas y crear condiciones favorables para un tratamiento ortodóncico posterior más simple y estable⁽⁶⁾

Ortodoncia interceptiva en la maloclusión Clase II

La maloclusión Clase II constituye una de las alteraciones más frecuentes en la población infantil y adolescente. Su abordaje interceptivo se centra principalmente en estimular el crecimiento mandibular, controlar el desarrollo maxilar y mejorar la relación sagital entre ambos maxilares. La literatura revisada coincide en que los mejores resultados se obtienen cuando el tratamiento se inicia durante períodos de crecimiento activo, especialmente en la dentición mixta y durante el pico de crecimiento puberal

Aparatos funcionales en Clase II

Los aparatos funcionales representan uno de los pilares del tratamiento interceptivo de la Clase II. Estos dispositivos actúan modificando la postura mandibular y la actividad neuromuscular, generando adaptaciones dentoalveolares y, en determinados casos, cambios esqueléticos favorables. Su mecanismo de acción se basa en el adelantamiento mandibular, lo que estimula el crecimiento condilar y promueve una mejor relación maxilomandibular

Figura 1. Aparatos funcionales utilizados en el tratamiento interceptivo de la maloclusión Clase II.

Entre los aparatos funcionales más utilizados se encuentran los dispositivos removibles y fijos, siendo estos últimos particularmente ventajosos debido a su menor dependencia de la cooperación del paciente. El aparato de Herbst destaca dentro de este grupo por su capacidad de mantener la mandíbula en una posición adelantada de manera constante, lo que favorece cambios estructurales durante el crecimiento. Diversos autores señalan que su uso temprano contribuye a la reducción del overjet, mejora el perfil facial y optimiza la función oclusal

Dispositivos elastoméricos prefabricados (trainers)

Los dispositivos elastoméricos prefabricados, comúnmente conocidos como trainers, también han sido ampliamente utilizados en el tratamiento interceptivo de la Clase II. Estos aparatos combinan funciones ortopédicas y miofuncionales, ya que actúan sobre la posición mandibular, el equilibrio muscular y la corrección de hábitos orales nocivos. Su uso es particularmente beneficioso en pacientes jóvenes, ya que favorecen una mejor coordinación neuromuscular y pueden contribuir a la corrección temprana de la relación sagital

Aparatología extraoral (headgear)

El headgear constituye otra herramienta interceptiva fundamental en el tratamiento de la Clase II, especialmente en casos asociados a protrusión maxilar. Este dispositivo permite aplicar fuerzas extraorales que restringen o redireccionan el crecimiento del maxilar superior, contribuyendo a mejorar la relación esquelética anteroposterior. Dependiendo del tipo de tracción utilizada (occipital, cervical o combinada), el headgear puede influir tanto en el crecimiento sagital como vertical del maxilar

El uso del headgear suele combinarse con otros dispositivos, como el arco transpalatino, con el fin de reforzar el anclaje molar y controlar la dimensión transversal del maxilar. Esta combinación terapéutica ha demostrado ser eficaz para mejorar la estabilidad del tratamiento interceptivo y optimizar los resultados a largo plazo

Figura 2. Aparatología extraoral (headgear) en el tratamiento interceptivo de la maloclusión Clase II.

Intercepción de hábitos y control transversal

Los hábitos orales nocivos, como la succión digital y la interposición lingual, desempeñan un papel importante en el desarrollo y mantenimiento de la maloclusión Clase II. La literatura destaca la importancia de su intercepción temprana mediante dispositivos como la rejilla palatina, la cual permite eliminar el hábito y favorecer una posición lingual más fisiológica. La corrección de estos factores etiológicos resulta esencial para garantizar el éxito del tratamiento interceptivo y prevenir recaídas

Ortodoncia interceptiva en la maloclusión Clase III

La maloclusión Clase III representa uno de los mayores desafíos dentro de la ortodoncia interceptiva debido a su fuerte componente genético y a su tendencia a empeorar con el crecimiento. Sin embargo, numerosos estudios coinciden en que la intervención temprana, especialmente en dentición temporal o mixta temprana, puede modificar favorablemente el patrón de crecimiento y reducir la necesidad de tratamientos quirúrgicos futuros

Figura 3. Protocolos interceptivos empleados en el manejo temprano de la maloclusión Clase III.

Expansión palatina rápida y máscara facial

El protocolo más ampliamente documentado para el tratamiento interceptivo de la Clase III es la combinación de expansión palatina rápida con máscara facial de protracción. La expansión palatina rápida permite corregir discrepancias transversales, eliminar interferencias oclusales funcionales y activar las suturas circummaxilares, lo que facilita la protracción del maxilar superior

Figura 4. Efectos esqueléticos y dentoalveolares de la ortodoncia interceptiva en pacientes en crecimiento.

La máscara facial aplica fuerzas ortopédicas dirigidas hacia adelante y abajo, promoviendo el desplazamiento anterior del maxilar y mejorando la relación sagital maxilomandibular. Este tratamiento ha demostrado producir cambios esqueléticos significativos, como el avance del punto A y el aumento del ángulo ANB, así como mejoras en la estética facial y la función oclusal

Protocolo Alt-RAMEC

El protocolo Alt-RAMEC (expansión y constricción maxilar alternada) ha sido propuesto como una alternativa para potenciar los efectos de la protracción maxilar. Este enfoque se basa en ciclos repetidos de expansión y constricción con el objetivo de mantener una estimulación sutural constante. La literatura señala que este protocolo puede generar un mayor desplazamiento anterior del maxilar en comparación con la expansión convencional, especialmente cuando se combina con el uso de máscara facial

Aparatos funcionales en Clase III

El reverse twin block (RTB) es uno de los aparatos funcionales más utilizados en el tratamiento interceptivo de la Clase III. Este dispositivo actúa posicionando la mandíbula en una relación más posterior y estimulando el crecimiento maxilar. Su uso temprano permite aprovechar el potencial de crecimiento del paciente y generar adaptaciones dentoalveolares y musculares favorables

Corrección interceptiva de mordidas cruzadas y discrepancias transversales

Las mordidas cruzadas anteriores y posteriores son alteraciones frecuentes en la dentición mixta y suelen estar asociadas a desplazamientos funcionales mandibulares. La literatura enfatiza que su corrección temprana es fundamental para prevenir asimetrías faciales, alteraciones articulares y el agravamiento de las maloclusiones Clase II y Clase III

La expansión palatina rápida es el tratamiento de elección para las mordidas cruzadas posteriores asociadas a discrepancias transversales del maxilar. En el caso de mordidas cruzadas anteriores de origen dentoalveolar, se describe el uso de aparatología fija parcial 2x4 o 2x6, frecuentemente acompañada de planos de levantamiento oclusal, con el fin de descruzar la mordida y restablecer una función mandibular adecuada

Importancia del momento de intervención y estabilidad

Un aspecto clave resaltado en la literatura es la importancia del momento de intervención. Los tratamientos interceptivos muestran mayor efectividad cuando se realizan durante períodos de crecimiento activo, aunque su éxito también depende de un diagnóstico preciso, una adecuada selección de la aparatología y un seguimiento clínico constante. La combinación de diferentes dispositivos interceptivos, adaptados a las características individuales del paciente, constituye una estrategia terapéutica eficaz para el manejo temprano de las maloclusiones Clase II y Clase III ⁽⁵⁾

En conjunto, la evidencia científica demuestra que la ortodoncia interceptiva desempeña un papel

fundamental en el tratamiento temprano de las maloclusiones Clase II y Clase III. El uso de aparatos funcionales, trainers, headgear, Herbst, expansores palatinos, máscara facial, Alt-RAMEC, reverse twin block, aparatología fija parcial, arco transpalatino y rejilla palatina permite intervenir de manera efectiva sobre los componentes esqueléticos, dentoalveolares y funcionales de estas maloclusiones, optimizando el crecimiento craneofacial y mejorando el pronóstico del tratamiento ortodóncico integral ⁽⁹⁾

RESULTADOS Y DISCUSION

La ortodoncia interceptiva ha sido ampliamente estudiada como una estrategia terapéutica eficaz para el manejo temprano de las maloclusiones dentoalveolares, particularmente las Clases II y III, debido a su capacidad para aprovechar el potencial de crecimiento craneofacial del paciente. Los resultados obtenidos en la presente revisión de la literatura coinciden con diversos autores que destacan la importancia de intervenir durante las etapas de crecimiento activo, con el fin de modificar o redirigir el desarrollo maxilomandibular y prevenir el agravamiento de las discrepancias esqueléticas ^(7, 10)

En relación con la maloclusión Clase II, la literatura evidencia que los aparatos funcionales constituyen una de las principales alternativas terapéuticas en ortodoncia interceptiva. Dispositivos como el Bionator, Twin Block, Herbst y Sander bite jumping han demostrado ser efectivos para la corrección de la relación sagital maxilomandibular, principalmente a través de la estimulación del crecimiento mandibular y de adaptaciones dentoalveolares. Varios estudios señalan que los cambios esqueléticos obtenidos dependen en gran medida del momento de uso del aparato, siendo más favorables cuando el tratamiento se inicia durante el pico de crecimiento puberal ⁽¹¹⁾

Asimismo, se ha observado que los aparatos funcionales no solo generan beneficios a nivel óseo, sino que también producen mejoras significativas en la oclusión funcional, la reducción del overjet y la estética facial. Estos hallazgos coinciden con investigaciones que reportan una mejoría en el perfil facial y en la

armonía de los tejidos blandos, lo cual tiene un impacto positivo en la percepción estética y en la calidad de vida del paciente pediátrico. Sin embargo, algunos autores señalan que una parte de los cambios obtenidos puede deberse a movimientos dentoalveolares, por lo que es fundamental realizar un seguimiento clínico adecuado para evaluar la estabilidad de los resultados a largo plazo⁽⁹⁾

El uso de aparatología fija funcional, como el aparato de Herbst, ha sido destacado en la literatura por su menor dependencia de la cooperación del paciente, lo que representa una ventaja significativa en edades tempranas. Diversos estudios comparativos han señalado que, aunque tanto el Herbst como el Twin Block son eficaces en la corrección de la Clase II, el aparato Herbst puede producir mayores cambios en el posicionamiento mandibular, mientras que el Twin Block suele mostrar mejores resultados en términos de estética facial y aceptación por parte del paciente⁽¹²⁾

Por otro lado, la aparatología extraoral, particularmente el headgear, continúa siendo una herramienta relevante dentro de la ortodoncia interceptiva para el control del crecimiento maxilar en pacientes con protrusión del maxilar superior. La literatura coincide en que su eficacia depende en gran medida de la cooperación del paciente, lo que puede representar una limitación clínica. No obstante, cuando se utiliza de forma adecuada y en combinación con otros dispositivos, el headgear contribuye a mejorar la relación esquelética y a controlar la erupción dentaria, favoreciendo resultados más estables⁽¹³⁾.

En cuanto a la maloclusión Clase III, los estudios revisados enfatizan que la intervención interceptiva temprana es determinante para el éxito del tratamiento. La combinación de expansión palatina rápida y máscara facial de protracción maxilar es el protocolo más ampliamente respaldado por la evidencia científica. Esta terapia permite corregir discrepancias transversales, eliminar interferencias oclusales funcionales y estimular el desplazamiento anterior del maxilar, mejorando la relación sagital maxilomandibular⁽¹⁴⁾

Diversos autores coinciden en que la efectividad de la protracción maxilar disminuye con la edad, lo que refuerza la importancia de iniciar el tratamiento en dentición temporal o mixta temprana. Protocolos como el Alt-RAMEC han sido propuestos para potenciar los efectos ortopédicos de la máscara facial, mostrando mayores desplazamientos maxilares en comparación con la expansión convencional. Sin embargo, algunos estudios señalan que estos protocolos pueden generar mayor incomodidad para el paciente, por lo que su indicación debe evaluarse de manera individualizada⁽¹⁵⁾

El uso de aparatos funcionales como el reverse twin block también ha demostrado ser una alternativa eficaz en el tratamiento interceptivo de la Clase III, especialmente en pacientes con potencial de crecimiento remanente. Estos dispositivos actúan no solo sobre la relación esquelética, sino también sobre la musculatura y la oclusión dentaria, favoreciendo adaptaciones funcionales que contribuyen a la estabilidad del tratamiento. A pesar de ello, la literatura destaca que los resultados pueden variar según el patrón de crecimiento y la severidad de la discrepancia inicial⁽¹⁶⁾

Otro aspecto relevante discutido en la literatura es la corrección interceptiva de mordidas cruzadas y discrepancias transversales, las cuales suelen estar asociadas a desplazamientos funcionales mandibulares. La corrección temprana de estas alteraciones mediante expansión palatina rápida o aparatología fija parcial permite restablecer una oclusión funcional, prevenir asimetrías faciales y reducir el riesgo de alteraciones en la articulación temporomandibular⁽¹⁷⁾.

A pesar de los beneficios ampliamente documentados de la ortodoncia interceptiva, varios autores coinciden en que esta fase de tratamiento no siempre elimina la necesidad de una segunda fase ortodóntica en dentición permanente. Sin embargo, se reconoce que su aplicación oportuna reduce la complejidad del tratamiento posterior, acorta su duración y mejora la estabilidad de los resultados. Por ello, la ortodoncia

interceptiva debe considerarse como una estrategia preventiva y complementaria dentro de un plan de tratamiento integral ⁽¹⁸⁾

En conjunto, la evidencia científica respalda el uso de la ortodoncia interceptiva como una herramienta eficaz para el manejo temprano de las maloclusiones Clase II y Clase III. No obstante, el éxito del tratamiento depende de un diagnóstico preciso, la correcta selección del momento de intervención, la elección adecuada de la aparatología y un seguimiento clínico constante que permita evaluar la evolución del crecimiento y la estabilidad de los resultados obtenidos ^(13; 19).

CONCLUSIONES

En el caso de la maloclusión Clase II, los aparatos funcionales, la aparatología extraoral y los dispositivos elastoméricos prefabricados han mostrado resultados favorables, especialmente cuando el tratamiento se inicia durante períodos de crecimiento activo. Estos dispositivos permiten estimular el crecimiento mandibular, controlar el desarrollo del maxilar superior y reducir el resalte horizontal, generando adaptaciones tanto esqueléticas como dentoalveolares que optimizan el pronóstico del tratamiento ortodóncico posterior.

Por su parte, la maloclusión Clase III constituye un desafío terapéutico mayor debido a su tendencia a agravarse con el crecimiento. Sin embargo, la literatura revisada coincide en que la intervención interceptiva temprana, particularmente mediante la combinación de expansión palatina rápida y máscara facial, puede inducir cambios esqueléticos favorables, como el avance maxilar y la mejora de la relación sagital. Protocolos complementarios como el Alt-RAMEC y el uso de aparatos funcionales tipo reverse twin block potencian estos efectos cuando se aplican de forma individualizada y en el momento adecuado.

Asimismo, la corrección temprana de mordidas cruzadas y discrepancias transversales asociadas a las maloclusiones Clase II y III resulta esencial para prevenir desplazamientos funcionales mandibulares, asimetrías

faciales y alteraciones articulares. La ortodoncia interceptiva permite restablecer una oclusión funcional estable, favoreciendo un crecimiento craneofacial más armónico y reduciendo el riesgo de complicaciones futuras.

A pesar de que la ortodoncia interceptiva no siempre elimina la necesidad de una fase de tratamiento ortodóncico en dentición permanente, su aplicación temprana disminuye la severidad de las maloclusiones, acorta la duración del tratamiento posterior y mejora la estabilidad de los resultados a largo plazo. En este sentido, la ortodoncia interceptiva debe ser considerada como una fase preventiva y complementaria dentro de un plan de tratamiento integral, cuyo éxito depende de un diagnóstico preciso, una adecuada selección del momento de intervención, la elección correcta de la aparatología y un seguimiento clínico constante.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Inchingolo AM, Inchingolo AD, Trilli I, Ferrante L, Di Noia A, de Ruvo E, Palermo A, Inchingolo F, Dipalma G. Orthopedic Devices for Skeletal Class III Malocclusion Treatment in Growing Patients: A Comparative Effectiveness Systematic Review. *J Clin Med.* 2024;13(23):7141. doi: 10.3390/jcm13237141
2. Bernal Fulgencio, Allan Jay. et. al. Orthopedic and orthodontic interceptive treatment of a class III malocclusion. A case report. *IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS).* 2021;20(03):10-17.
3. Khalil AS, Alrehaili RS, Mahmoud Z, Alrashidi R, Alkhalaf A, Abdelmaksoud M, Linjawi L, Alsaahafi R, Alghareeb Z, Bujbarah F, Shahir N, Assiry AA. Interceptive Treatment of Class II Malocclusion in Pediatric Patients Using Clear Aligner Mandibular Advancement: A Systematic Review Following PRISMA Guidelines. *Cureus.* 2025;11;17(4):e82089. doi: 10.7759/cureus.82089.
4. Carrasco-Sierra, M., Mendoza-Castro, A. M., & Andrade-Vera, F. M. Implementación de la ortodoncia interceptiva. *Dominio De Las*

- Ciencias, 2028;4(1), 332–340.
<https://doi.org/10.23857/dc.v4i1.745>
5. Castro Z. Mariela, Zambrano B. Mary. Ortodoncia interceptiva para la corrección de maloclusiones en dentición mixta. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría* 2023;1.
 6. Dipalma G, Marinelli G, Casamassima L, Nardelli P, Ciccarese D, Sena P, Inchingolo F, Crincoli V, Palermo A, Bordea IR, Carbonara A, Inchingolo AM, Inchingolo AD. Effectiveness and Clinical Indications of 2 × 4 Fixed Orthodontic Therapy in Regard to Mixed Dentition: A Systematic Review. *Children (Basel)*. 2025;12(7):897. doi: 10.3390/children12070897.
 7. Silva DBHD, Gonzaga AS. Importance of orthodontic intervention of the Class III malocclusion in mixed dentition. *Dental Press J Orthod*. 2020;25(5):57-65. doi: 10.1590/2177-6709.25.5.057-065.bb0.
 8. Almugla YM, Shekhar MG. Does Early Orthodontic Treatment in Mixed Dentition Improve Long-Term Outcomes? A Systematic Review and Meta-Analysis. *Medicina (Kaunas)*. 2025;61(10):1854. doi: 10.3390/medicina61101854.
 9. Schneider-Moser UEM, Moser L. Very early orthodontic treatment: when, why and how? *Dental Press J Orthod*. 2022;27(2):e22spe2. doi: 10.1590/2177-6709.27.2.e22spe2.
 10. King GJ, Brudvik P. Effectiveness of interceptive orthodontic treatment in reducing malocclusions. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2010;137(1):18-25. doi: 10.1016/j.ajodo.2008.02.023.
 11. Caruso S, Nota A, Caruso S, Severino M, Gatto R, Meuli S, Mattei A, Tecco S. Mandibular advancement with clear aligners in the treatment of skeletal Class II. A retrospective controlled study. *Eur J Paediatr Dent*. 2021;22(1):26-30. doi: 10.23804/ejpd.2021.22.01.05.
 12. Dinu S, Igna A, Petrescu EL, Braila EB, Dinu DC, Horhat RM, Mihai C, Traila IA, Nica DF, Popa M. Timing of Orthodontic Intervention for Pediatric Class II Malocclusion: A Systematic Review on Early vs. Late Treatment Outcomes. *Children (Basel)*. 2025;12(11):1533. doi: 10.3390/children12111533.
 13. Ronsivalle V, Nucci L, Bua N, Palazzo G, La Rosa S. Elastodontic Appliances for the Interception of Malocclusion in Children: A Systematic Narrative Hybrid Review. *Children (Basel)*. 2023;10(11):1821. doi: 10.3390/children10111821.
 14. Pacheco Rodriguez GN, Armijos Davila Ángel A, Armijos Dávila MP. Beneficios de la implementación de ortodoncia interceptiva. *RECIAMUC*. 2022;6(2):69-78. Doi: 10.26820/reciamuc/6.(2).mayo.2022.69-78
 15. Chakraborty D, Sahoo N, Dash B, Mohanty B, Jena S. Clinical Effectiveness of Clear Aligner Therapy During Interceptive Orthodontic Treatment in Adolescent Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Cureus*. 2025;17(7):e88157. doi: 10.7759/cureus.88157.
 16. Sunnak R, Johal A, Fleming PS. Is orthodontics prior to 11 years of age evidence-based? A systematic review and meta-analysis. *J Dent*. 2015;43(5):477-86. doi: 10.1016/j.jdent.2015.02.003. Epub 2015 Feb 12. PMID: 25684602.
 17. Vignesh KC, Ramsey V, Fathima A, Haridoss S, Manoharan R, J P, Swaminathan K. Perceptions, Practices, and Challenges of Interceptive Orthodontics Among Indian Pediatric Dentists: A Cross-Sectional Survey. *Cureus*. 2025 Dec 2;17(12):e98342. doi: 10.7759/cureus.98342.
 18. Caro, María, & Awuapara, Shereen. Revisión de los principales manejos ortodónticos interceptivos y correctivos no quirúrgicos de la maloclusión clase III. *Revista de la Asociación Odontológica Argentina*. 2021;109(3), 207-212. Doi: 10.52979/raoa.1149
 19. Moreira Campuzano T. Plano de mordida anterior y su efectividad en la extrusión del sector posterior. *Revista Científica Especialidades Odontológicas UG*. 2022;5(1):13-7. Doi: 10.53591/eoug.v5i1.1404

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo